

Redes bayesianas para el análisis de los niveles de expresión génica de la enfermedad de la COVID-19

Jesús Alberto Torres-Sosa¹, Sonia Lilia Mestizo-Gutiérrez², Gonzalo Emiliano Aranda-Abreu³, Nicandro Cruz-Ramírez⁴, Alejandro Guerra-Hernández⁴

¹ Doctorado en Investigaciones Cerebrales, Universidad Veracruzana, Xalapa 91190, Veracruz, Mexico zs22024727@estudiantes.uv.mx

² Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Xalapa 91000, Veracruz, Mexico smestizo@uv.mx

³ Instituto de Investigaciones Cerebrales, Universidad Veracruzana, Xalapa 91190, Veracruz, Mexico garanda@uv.mx

⁴ Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, Universidad Veracruzana, Xalapa 91097, Veracruz, Mexico ncruz@uv.mx; aguerra@uv.mx

Resumen La enfermedad de la COVID-19 ha causado millones de muertes en todo el mundo. Afecta principalmente al sistema respiratorio, pero también puede afectar a los sistemas nervioso central y cardiovascular. El objetivo de este estudio fue explorar los perfiles de expresión génica en sangre periférica para identificar posibles biomarcadores de la COVID-19 utilizando una red bayesiana. Se analizaron datos de expresión génica basados en microarreglos de 47 individuos (11 pacientes sintomáticos, 18 asintomáticos y 18 controles sanos) obtenidos de la base de datos GEO (GSE177477). El preprocesamiento se realizó con el paquete “oligo” de R, con normalización RMA. La clasificación se llevó a cabo utilizando una red bayesiana en WEKA y el rendimiento del modelo se evaluó mediante la técnica de validación cruzada “dejar uno fuera”. El modelo de la red identificó tres genes (*GIMAP6*, *EAF1* y *ND4*) con una exactitud del 85.10 %, una sensibilidad del 85.10 % y una especificidad del 92.55 %. Estos genes están involucrados en la regulación de los linfocitos y la respuesta inmunitaria, la modulación de la transcripción génica y la producción de energía mitocondrial, respectivamente, y podrían participar de manera conjunta en la respuesta celular frente a la COVID-19.

Keywords: COVID-19 · Redes bayesianas · Expresión génica · Aprendizaje automático · Clasificación

1. Introducción

A finales del 2019 surgió una nueva cepa de coronavirus en China y el Comité Internacional de Taxonomía de Virus lo nombró coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2), conocido como la enfermedad de COVID-19. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la COVID-19

ha causado 334,818 muertes en México y 7,095,903 en todo el mundo [1]. El virus del SARS-CoV-2 puede causar daños en el sistema respiratorio y en el sistema nervioso central, lo que conlleva a un deterioro crónico de las funciones pulmonares y secuelas neurológicas a largo plazo [2]. Algunos síntomas reportados durante la ola de la COVID-19 fueron: disnea (dificultades para respirar), tos seca, fatiga, escalofríos, cefalea, anosmia (pérdida del olfato), dolor abdominal, entre otros [3]. Se ha reportado en México que alrededor del 64.3 % de las personas fallecidas por la COVID-19 han sido hombres, la mediana de edad de las personas fallecidas se encuentra alrededor de los 63 años. La diabetes tiene un porcentaje de 37.2 % y la obesidad de 23.2 % en las personas fallecidas [4], por lo que podríamos decir que son factores de riesgo de defunción para la COVID-19 en la población mexicana. Aprovechando que en la actualidad se genera una gran cantidad de información sobre diversas enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, la diabetes mellitus tipo 2, el cáncer y que sin dudas también este es el caso sobre la COVID-19, el propósito de este trabajo es analizar los niveles de expresión génica para obtener posibles biomarcadores asociados a la COVID-19 mediante el uso de Redes Bayesianas (RB). Una RB es un grafo acíclico dirigido probabilístico donde los nodos (círculos) representan a las variables y los arcos (flechas) representan relaciones de dependencia directa entre las variables. Son fáciles de interpretar y resultan útiles para la toma de decisiones [5]. Las RB se construyen principalmente basándose en la ecuación de la condición de Markov, donde $Pa(X_i)$ representa al conjunto de padres de X_i (nodos cuyos arcos apuntan a X_i) [6]:

$$P(X) = \prod_{i=1}^n P(X_i | Pa(X_i)) \quad (1)$$

En la Fig. 1 se representa gráficamente un ejemplo de una red bayesiana de una red genética simple. En este caso, los genes están representados como nodos en la red y las relaciones entre ellos son representadas por los arcos. El gen 1 regula la expresión del gen 2, mismo que a su vez, actúa de modo conjunto con el gen 4 para regular la expresión del gen 6.

Actualmente existen múltiples fuentes para generar información dentro del área de la medicina como las resonancias electromagnéticas, las tomografías de emisión de positrones, los exámenes radiológicos, así como textos clínicos. En la última década, se ha utilizado una tecnología que brinda información de los niveles de expresión de los genes en diferentes condiciones para poder estudiar diversas enfermedades, entre ellas la COVID-19, llamada microarreglos. Los microarreglos son un conjunto ordenado de genes en una pequeña superficie que surge como una herramienta de la biología celular y de las ciencias genómicas. Los microarreglos están formados por el material biológico (ADN, proteínas, tejidos, etc.), denominado muestra o prueba, y un soporte sólido sobre el que dicho material se inmoviliza o adsorbe el material biológico. El proceso general de un experimento con microarreglos comprende las siguientes etapas: 1. Purificación del ADN o ARN; 2. Marcaje de la muestra; 3. Hibridación en el microarreglo; 4. Lectura del microarreglo; y 5. Análisis de los resultados [7].

Redes bayesianas para el análisis de los niveles de expresión génica

Figura 1. Estructura básica de una red bayesiana.

2. Materiales y métodos

Para realizar el estudio se emplearon los pasos que se utilizan en el proceso de Minería de Datos (*Data Mining*, en inglés) [8]. En la Fig. 2 se muestra la metodología utilizada en el presente estudio.

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso metodológico.

2.1. Selección del conjunto de datos

El conjunto de datos se obtuvo del *Gene Expression Omnibus* (GEO) del *National Center for Biotechnology Information* (NCBI). Se utilizó GSE177477, una base de datos de microarreglos de ARN publicado por Masood y colegas [9] que contiene 47 muestras de sangre periférica de *Homo sapiens*, divididas en 11 sintomáticas, 18 asintomáticas y 18 de control.

2.2. Transformación de los datos

Los microarreglos están disponibles con los datos brutos, por lo que fue necesario procesar y normalizar los datos obtenidos en los microarreglos mediante el uso del paquete llamado “*oligo*” de Bioconductor [10] que contiene un algoritmo llamado RMA (*Robust Multiarray Average*, por sus siglas en inglés) en el entorno R Studio (versión 4.3.3) [11]. Los microarreglos de oligonucleótidos tienen una característica particular y es que, para completar un gen, hay que agrupar varias sondas, lo que se denomina “*group set*”, y cada sonda tiene una longitud de 25 oligonucleótidos [12]. Para obtener el gen completo, las sondas se unieron a partir del promedio realizada en RStudio. Se obtuvo una base de datos con 19,458 genes.

Antes de utilizar el algoritmo, se realizó una selección de atributos en *Waikato Environment for Knowledge Analysis* (WEKA) [13], con el objetivo de reducir la dimensionalidad de la base de datos, el algoritmo utilizado fue: selección de características basada en correlación (*Correlation Feature Selection*, CfsSubsetEval). El propósito de realizar la reducción de la dimensionalidad es por dos razones: 1) a medida que aumenta el número de dimensiones (genes) de entrada, se requiere una mayor cantidad de datos para que el algoritmo logre generalizar de manera adecuada y evitar el sobreajuste; y 2) la dimensionalidad es un factor explícito que influye directamente en el coste computacional de diversos algoritmos, ya que un mayor número de variables puede incrementar significativamente el tiempo de procesamiento y la complejidad del modelo [14].

Cuando se usa este tipo de algoritmos, se necesita que los datos estén divididos en grupos o categorías para tener mejores resultados, en lugar de tener números continuos como en este caso. Esta conversión se conoce como discretización y consiste en transformar números en etiquetas más fácil de manejar. En este caso se utilizó el algoritmo de CAIM (*Class-Attribute Interdependence Maximization*, por sus siglas en inglés). El algoritmo CAIM, propuesto por Kurgan y Cios, es un método de discretización supervisada que, aplicado como paso previo al modelado, ha demostrado mejorar significativamente el rendimiento de diversos algoritmos de aprendizaje automático supervisado [15]. Dado que WEKA no incluye el algoritmo CAIM, se utilizó el software KNIME Analytics Platform (versión 4.7.5), que lo incluye de manera integrada.

2.3. Técnica de aprendizaje automático

Para computar la red bayesiana, se utilizó el algoritmo BayesNet, incluido en WEKA, aplicando validación cruzada de “dejar uno fuera” (*Leave-One-Out*

crossvalidation, LOOCV), que se recomienda para evaluar el rendimiento de un algoritmo de clasificación cuando el número de instancias en un conjunto de datos es pequeño, como en este caso que solo se tienen 47 muestras. Se utilizó un método llamado *Repeated Hill Climber*, que es una estrategia de búsqueda para construir la red bayesiana, con las siguientes configuraciones: *scoreType=MDL*, *runs=10*, *useArcReserval=True* y *MaxNrOfParents=10*. Este proceso se ejecutó en un clúster de la supercomputadora del Laboratorio Nacional de Supercomputo del Sureste de México.

3. Resultados y Discusión

Para evaluar los resultados obtenidos se utilizaron las siguientes medidas:

- Exactitud: número total de clasificaciones correctas dividido por el tamaño del conjunto de pruebas correspondiente.
- Sensibilidad: capacidad de identificar correctamente a los pacientes asintomáticos y sintomáticos.
- Especificidad: capacidad de identificar correctamente a personas sanas o pacientes que no tienen COVID-19.

Para calcular la sensibilidad y la especificidad se utiliza la matriz de confusión, el cual es una tabla que muestra el número de predicciones correctas e incorrectas para cada caso. En la Fig. 3 se muestra la matriz de confusión obtenida. Donde muestra que el algoritmo clasificó correctamente 11 casos sintomáticos de 11; 14 casos asintomáticos de 18; y 15 casos sanos de 18. De manera general el algoritmo obtuvo una exactitud del 85.10 % clasificando correctamente 40 casos de 47. Una sensibilidad del 85.10 % (intervalo de confianza del 95 %: 74.9 % a 95.3 %) y una especificidad del 92.55 % (intervalo de confianza del 95 %: 87.3 % a 97.8 %).

La Fig. 4 muestra la estructura de la red bayesiana con las dependencias entre los genes analizados. Como se puede observar, el gen *GIMAP6* es la variable padre de la clase COVID-19, adicionalmente existe una relación de dependencia de la clase COVID-19 con los genes *EAF1* y *ND4*.

El gen *GIMAP6* (*GTPase of the Immunity-Associated Protein 6*) es miembro de la familia de genes *GIMAP*, que está implicada en procesos relacionados con la regulación de células inmunes. La familia de las proteínas *GIMAP* puede estar estrechamente relacionadas con la apoptosis de los linfocitos, especialmente en momentos clave durante el desarrollo, la selección y la supervivencia de los linfocitos [16]. Se han encontrado niveles altos de *GIMAP6* en los monocitos y macrófagos, lo que indica que podría tener un papel importante en la defensa del cuerpo frente a infecciones [17]. Se ha observado que la prevalencia de la autofagia está estrechamente relacionada con el gen *GIMAP6*. En el contexto inmunológico, la autofagia podría prevenir o favorecer la aparición y el crecimiento de tumores al controlar la respuesta inmunitaria [18].

Figura 3. Matriz de confusión.

Figura 4. Red bayesiana para la identificación de posibles biomarcadores.

El gen *EAF1* (*ELL (Eleven Nineteen Lysine-Rich Leukemia Gene)-Associated Factor 1*) se encuentra involucrado en la regulación de la elongación (alargamiento) de la transcripción por ARN polimerasa II. La proteína ELL ayuda a la enzima ARN polimerasa II a que realice su función de forma más rápida y eficiente [19]. Para el adecuado cumplimiento de su función, ELL requiere de la colaboración de otras proteínas, como *EAF1*, pero ELL se combina con otro gen llamado MLL y dicha combinación produce una proteína defectuosa que puede causar que las células sanguíneas crezcan sin control y desarrollar leucemia [20]. El gen *EAF1* ayuda a que la proteína ELL funcione mejor y como ELL puede estar relacionada con el desarrollo de la leucemia, la ausencia de *EAF1* podría afectar este proceso. Existen pruebas de que los pacientes con neoplasias hematológicas tienen un mayor riesgo de morir por un caso grave de la COVID-19 en comparación con la población general. También se ha sugerido que las personas con leucemia aguda tienen más probabilidades de enfermar de la COVID-19 [21].

El gen *ND4* (*NADH dehydrogenase subunit 4*) es un gen mitocondrial que codifica una subunidad del complejo I de la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias. Las mitocondrias se han estudiado ampliamente en el contexto de la infección por el SARS-CoV-2. Varios estudios han informado de disfunción mitocondrial en células mononucleares de la sangre periférica de pacientes con esta enfermedad, acompañada de un aumento de la actividad glucolítica [22]. Cambios en el ADN mitocondrial podrían influir en la gravedad de la COVID-19. Ya que el estudio que realizó Kumari y colegas encontró 15 mutaciones en el ADN de las mitocondrias que estaban presentes solo en personas con COVID-19 grave. Estas mutaciones afectan un grupo de genes importantes que ayudan en las funciones mitocondriales incluyendo el gen *ND4* [23]. Rurek propone las proteínas mitocondriales como posibles biomarcadores para evaluar la gravedad de la enfermedad, ya que la infección por SARS-CoV-2 altera funciones de las mitocondrias, como la producción de energía, el control del estrés oxidativo y la regulación de la apoptosis [24].

De los tres genes identificados en este estudio, dos no han sido ampliamente estudiados en el contexto de la COVID-19; sin embargo, podrían estar relacionados de manera indirecta con la enfermedad, es decir, el gen podría afectar otros genes que pudieran estar involucrados en la enfermedad. Esto abre nuevas posibilidades para futuras investigaciones. Por ejemplo, el gen *GIMAP6* participa en el sistema inmunológico y podría ayudar a controlar la inflamación, lo que permite a las células del sistema inmunitario responder mejor ante las infecciones virales, dado que este gen regula mecanismos clave como la autofagia, la respuesta inmunitaria y la inflamación [17]. El gen *EAF1* posiblemente podría estar participando en la regulación de genes relacionado con la inmunidad, la inflamación y estrés celular [25], ya que muchos de estos genes son activados o reprimidos debido a la infección por SARS-CoV-2. El gen *ND4*, uno de los más estudiados en este contexto de la COVID-19 por su participación en funciones mitocondriales, podría estar desempeñando un papel importante en la respuesta del organismo frente a la COVID-19 [23], estaría provocando cambios en la

producción de energía ATP, aumento del estrés oxidativo o cambios en la forma y el funcionamiento de las mitocondrias [26].

4. Conclusiones

En este estudio, nos centramos en el análisis de microarreglos de niveles de expresión génica de pacientes con COVID-19, para identificar genes que tienen un papel importante y podrían ayudar a detectar o predecir la enfermedad mediante técnicas de aprendizaje automático. La RB tiene la ventaja de modelar relaciones complejas entre variables y, gracias a su estructura de grafo acíclico dirigido, se facilita la interpretación de las relaciones entre variables, lo que las convierte en una herramienta poderosa para la identificación y análisis de biomarcadores de enfermedades. Como resultado, se obtuvo una exactitud del 85.10%, una sensibilidad del 85.10% y una especificidad del 92.55%.

Dentro de las limitaciones de la presente investigación, podemos plantear el número de muestras de 47. Sería deseable replicar este estudio con una muestra de mayor tamaño como trabajo futuro creando instancias artificiales.

En otro trabajo futuro, se plantea el uso de técnicas de laboratorio como la inmunohistoquímica para el análisis de los genes *GIMAP6*, *EAF1* y *ND4* con la finalidad de confirmar su posible relación con la COVID-19.

Agradecimientos. Los autores agradecen al Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México y a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, por los recursos computacionales, el apoyo y la asistencia técnica.

Los autores desean agradecer a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) por la beca otorgada con número de apoyo 844214.

Referencias

1. World Health Organization:COVID-19 dashboard, <https://data.who.int/dashboards/covid19/cases>, last accessed 2025/06/02
2. Wang, F., Kream, R.M., Stefano, G.B.: Long-Term Respiratory and Neurological Sequelae of COVID-19. *Med Sci Monit* **26**, (2020). <https://doi.org/doi:10.12659/MSM.928996>
3. López-Sampalo, A., Bernal-López, M.R.,Gómez-Huelgas, R.: Síndrome de COVID-19 persistente. Una revisión narrativa. *Rev Clínica Esp* **222**(4), 241–250 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.rce.2021.10.003>
4. Fomina, A., Villa-Romero, A., García de la Torre, G.S., Tirado, L.L., Wong-Chew, R.M.: Factores de riesgo asociados a mortalidad por COVID-19 en México. *Gac Med Mex* **160**(1), 10–18 (2024). <https://doi.org/10.24875/GMM.23000089>
5. Sucar, L.E.: Redes Bayesianas. Aprendizaje Automático: conceptos básicos y avanzados. INAOE (2006)
6. Kitson, N.K., Constantinou, A.C., Guo Z., Liu, Y., Chobtham, K.: A survey of Bayesian Network structure learning. *Artif Intell Rev* **56**, 8721–8814 (2023). <https://doi.org/10.1007/s10462-022-10351-w>

Redes bayesianas para el análisis de los niveles de expresión génica

7. Medina-Torre, E.A., Espinosa-Rosales, F.: Microarreglos: Tecnología con aplicaciones en el campo de la salud humana. *Alerg Asma Inmunol Pediatr* **18**(2), 52–59 (2009)
8. Burgos, V.: Minería de Datos y Genómica. *Rev Hosp Ital BAires* **36**, 160–164 (2016)
9. Masood, K.I., Yameen, M., Ashraf, J., et al: Upregulated type I interferon responses in asymptomatic COVID-19 infection are associated with improved clinical outcome. *Sci Rep* **11**,(2021).
10. Sepulveda, J.L.: Using R and Bioconductor in Clinical Genomics and Transcriptomics. *J Mol Diagn* **22**, 3–20 (2021). doi10.1016/j.jmoldx.2019.08.006
11. Posit Software:RStudio Desktop, <https://posit.co/download/rstudio-desktop>, last accessed 2025/06/23
12. Aguado, M.: MICROARRAYS DE ADN EN MICROBIOLOGÍA. *RCCV* **1**(2), 125–134 (2007).
13. Machine Learning at Waikato:The Weka Workbench., <https://ml.cms.waikato.ac.nz/weka/index.html>, last accessed 2025/06/23
14. Marsland, S.: *Machine Learning: An Algorithmic Perspective*. 2nd edn. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL (2015)
15. Kurgan, L.A., Cios, K.J.: CAIM discretization algorithm. *IEEE Trans Knowl Data Eng* **16**(2), 145–153 (2004). doi10.1109/TKDE.2004.1269594
16. Shadur, B., Asherie, N., Kfir-Erenfeld, S., et al.: A human case of GIMAP6 deficiency: a novel primary immune deficiency. *Eur J Hum Genet* **29**, 657–662 (2021). doi10.1084/jem.20201405
17. Yao, Y., Du, Jiang, P., Chao, B.N., et al.: GIMAP6 regulates autophagy, immune competence, and inflammation in mice and humans. *J Exp Med* **219**(6),(2022). doi10.1084/jem.20201405
18. Chen, X., Li, Z., Wang, X., et al.: Investigation and verification of GIMAP6 as a robust biomarker for prognosis and tumor immunity in lung adenocarcinoma. *J Cancer Res Clin Oncol* **149**(13), 11041–11055 (2022). doi10.1007/s00432-023-04980-z
19. Luo, R.T., Lavau, C., Du, C., Simone, F., Polak, P.E., Kawamata, S., Thirman, M.J.: The elongation domain of ELL is dispensable but its ELL-associated factor 1 interaction domain is essential for MLL-ELL-induced leukemogenesis. *Mol Cell Biol* **21**(16), 5678–5687 (2001). doi10.1128/MCB.21.16.5678-5687.2001
20. Kong, S.E., Banks, C.A., Shilatifard, A., Conaway, J.W., Conaway, R.C.: ELL-associated factors 1 and 2 are positive regulators of RNA polymerase II elongation factor ELL. *Proc Natl Acad Sci U S A* **102**(29), 10094–10094 (2001). doi10.1073/pnas.0503017102
21. El-Sharkawi, D., Iyengar, S.: Haematological cancers and the risk of severe COVID-19: Exploration and critical evaluation of the evidence to date. *Br J Haematol* **190**(3), 336–345 (2001). doi10.1111/bjh.16956
22. Ajaz, S., McPhail, M.J., Singh, K.K., Mujib, S., Trovato, F.M., Napoli, S., Agarwal, K.: Mitochondrial metabolic manipulation by SARS-CoV-2 in peripheral blood mononuclear cells of patients with COVID-19. *Am J Physiol Cell Physiol* **320**(1), C57–C65 (2021). doi10.1152/ajpcell.00426.2020
23. Kumari, D., Singh, Y., Singh, S., Dogra, V., Srivastava, A.K., Srivastava, S., Garg, I., Bargoutya, M., Hussain, J., Ganju, L., Varshney, R.: Mitochondrial pathogenic mutations and metabolic alterations associated with COVID-19 disease severity. *J Med Virol* **95**(2),(2023). doi10.1002/jmv.28553
24. Rurek, M.: Mitochondria in COVID-19: from cellular and molecular perspective. *Front Physiol* **15**,(2024). doi10.3389/fphys.2024.1406635

Torres-Sosa, J. A., et al.

25. Park, K.M., Kim, D.J., Paik, S.G., Kim, S.J., Yeom, Y.I.: Role of E2F1 in endoplasmic reticulum stress signaling. *Mol Cells* **21**(3), 356–359 (2006). doi10.1016/S1016-8478(23)12863-9
26. Molnar, T., Lehoczki, A., Fekete, M., Varnai, R., Zavori, L., Erdo-Bonyar, S., Simon, D., Berki, T., Csecsei, P., Ezer, E.: Mitochondrial dysfunction in long COVID: mechanisms, consequences, and potential therapeutic approaches. *Geroscience* **46**(5), 5267–5286 (2024). doi10.1007/s11357-024-01165-5